

6-SHO'BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ДОХОДОВ ВУЗОВ И ИХ ВЕДУЩИХ КАДРОВ

д.т.н., проф. Радченко Сергей Анатольевич

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.

Толстого,

radchenko.s.a.tula@mail.ru

Аннотация: Научно обоснованы и предлагаются возможности быстро и просто улучшить обучение молодежи и доходы вузов и их ведущих кадров, выгоднее используя потенциал вузов и многих фирм для комплексного решения проблем в регионах при минимуме бюджетных затрат (за счет многосторонних договоров о международном сотрудничестве и получения большого дополнительного дохода с учетом опыта самых знаменитых в мире вузов).

Ключевые слова: улучшение обучения; учебное оборудование; международное сотрудничество; мировой опыт; доходы вузов и их кадров.

Проблемы улучшения обучения студентов и школьников и доходов вузов и их кадров хорошо известны, однако только традиционными методами обеспечить их решение не удастся даже при очень больших затратах, так как:

1 – в решении XXVII Международной научно-практической конференции «Современное технологическое образование» (22-23 ноября 2021 года, город Москва) указано следующее [1]: «Несмотря на открытие в ряде школ IT-полигонов, инженерных классов, центров технологической поддержки образования, технопарков «Кванториум», центров образования «Точка роста», центров молодежного инновационного творчества и сетевого взаимодействия, ситуация с изучением предметной области «Технология» в общеобразовательных

учебных заведениях Российской Федерации во многих случаях не отвечает современным требованиям и продолжает ухудшаться»;

2 – лучший опыт самых знаменитых в мире вузов мало используется;

3 – традиционные для России методы внедрения разработок обычно не позволяют вузам и их преподавателям получать большой дополнительный доход, так как большинство методических разработок и учебных пособий бесплатно размещают в Интернете или мало кто хочет за них платить, а за большинство технических разработок предприятия или не платят совсем или платят мало и только до выпуска их опытной партии, хотя знаменитые вузы Великобритании, США и России имеют от внедрения огромные деньги. Причем 35 лет изучения автором лучшего мирового опыта (в том числе на стажировках в Великобритании, США и Дании) показало, что эти знаменитые университеты используют очень похожие методы для постоянного получения огромных дополнительных бюджетных и внебюджетных средств [2-12].

Наши многолетние целенаправленные исследования и практическая деятельность [2-24] позволили подготовить уникальные совершенно реальные возможности для быстрого и значительного комплексного решения проблем улучшения обучения молодежи и дохода вузов и их ведущих кадров в любых регионах России и в ряде других стран на бывшей территории Советского Союза на основе самых эффективных при рыночной экономике форм более выгодного международного сотрудничества с учетом лучшего опыта самых знаменитых и процветающих университетов Великобритании, США и России, которые: 1 – постоянно имеют огромные дополнительные бюджетные и внебюджетные средства за счет их более масштабного и выгодного участия в региональных, государственных и международных программах и «пилотных» проектах и лучшего сотрудничества с органами управления всех уровней и многими ведущими фирмами; 2 – обеспечивают сильное повышение доходов их ведущих кадров (которые могут законно получать несколько зарплат за счет улучшения результативности их работы и качества обучения).

Во-первых, мы изобрели и подготовили для быстрого очень выгодного совместного производства (прежде всего в Тульской области с применением нашего многолетнего успешного опыта и «ноу-хау» [2-24]) и массового внедрения в любых регионах России и других странах уникальные инновационные портативные многофункциональные учебно-тренировочные комплексы для системы образования [3-4, 13], которые состоят из трех основных частей:

1 – разработанных на кафедре технологии и сервиса Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого электронных учебных пособий и методических материалов по технологии, теплотехнике и охране труда

[14-16], а также разработанных под научным руководством автора с участием ведущих специалистов 7 кафедр 4 факультетов и служб Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого учебных пособий и материалов, улучшающих профориентацию и подготовку молодежи к лучшему трудоустройству за счет мирового опыта [17-20];

2 – портативных устройств для улучшения теплового комфорта в помещениях, энергосбережения, безопасности жизнедеятельности и защиты от ряда проблем, в том числе при отключениях и авариях инженерных систем жизнеобеспечения зданий (важно, что такие устройства можно применять как для изучения, так и для повышения эффективности, надежности и безопасности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения школ и других зданий);

3 – электронной базы данных о современной конкурентоспособной продукции и о способах ее правильного выбора, покупки и эксплуатации.

Организация производства и внедрения таких учебно-тренировочных комплексов в любых школах регионов при любом их материально-техническом оснащении может быстро обеспечить с учетом лучшего мирового опыта:

1 – проведение уроков по технологии, безопасности жизнедеятельности, охране труда, информационным технологиям и т.д. на самом современном уровне с максимальной визуализацией изучаемого материала и с отработкой ряда полезных всем навыков, используя компьютеры и смартфоны обучаемых (особенно по темам «Культура дома, дизайн и технологии», «Охрана труда», «Сельское хозяйство», «Семейная экономика и основы предпринимательства», «Электротехника и электроника», «Профориентация»);

2 – улучшение интереса и мотивации обучаемых и понимания материала за счет его максимальной визуализации и полезности для каждого;

3 – улучшение обучения, профориентации и подготовки молодежи к трудоустройству и работе за счет максимальной индивидуализации обучения;

4 – ознакомление молодежи с новыми достижениями и лучшей продукцией для создания теплового комфорта в помещениях, энергосбережения и защиты потребителей от последствий аварий и чрезвычайных ситуаций;

5 – постоянное получение многие годы участвующими в такой деятельности вузами очень больших дополнительных бюджетных и внебюджетных средств для улучшения обучения, доходов ведущих кадров и развития [2-24].

Во-вторых, под научным и практическим руководством автора разработан и успешно использовался в Тульской области ряд документов для более эффективного сотрудничества вузов с органами управления и фирмами (при проведении на базе Тульского государственного педагогического университета им.

Л.Н. Толстого шести уникальных комплексов Всероссийских учебно-выставочно-внедренческих мероприятий «Комплексное решение проблем современного города, безопасности жизнедеятельности и конкурсного отбора оборудования, материалов и подрядчиков» при поддержке и участии шести Федеральных Министерств и ведомств Российской Федерации и их территориальных органов, администраций города Тулы и Тульской области, ведущих организаций России и многих российских и иностранных фирм) [21-24].

В-третьих, мы имеем и успешно применяли на практике в России эффективные при рыночной экономике многосторонние договора о долгосрочном международном сотрудничестве (с участием вузов и других образовательных организаций, органов управления (администраций муниципальных образований и регионов и т.д.), территориальных органов любых государственных и общественных организаций и фирм) [2-6, 21-24], которые позволяют легко:

1 – сильно повысить реальные возможности любого участвующего в таком международном сотрудничестве вуза для получения им большого дополнительного бюджетного финансирования за счет его более активного участия в хорошо финансируемых региональных и государственных программах;

2 – эффективнее и проще использовать «административный ресурс»;

3 – повысить качество обучения и результативность работы кадров за счет использования лучшего мирового опыта законной выплаты дополнительных зарплат ведущим специалистам (за счет больших дополнительных бюджетных и внебюджетных доходов, получаемых при таком выгодном и полезном всем международном сотрудничестве от участия в региональных, государственных и международных программах и «пилотных» проектах, в том числе с использованием новых возможностей в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» о дистанционной работе и лучших методов, применяемых знаменитыми вузами).

В-четвертых, уникальные преимущества изобретенных нами инновационных портативных многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для системы образования [3-4, 13] делают их одним из самых перспективных и выгодных видов инновационной наукоемкой продукции для обеспечения быстрого наименее затратного для бюджетов всех уровней и вузов массового улучшения обучения студентов и школьников в любых регионах России и других странах и улучшения доходов вузов и их ведущих кадров, так как:

1 – многофункциональность таких портативных учебно-тренировочных комплексов (возможность применять их одновременно для: 1 – проведения многих уроков по ряду дисциплин на самом современном уровне в любых школах, в том числе в сельских; 2 – улучшения работы инженерных систем

зданий с повышением их энергоэффективности и безопасности; 3 – использования опыта ведущих стран по быстрому и массовому внедрению новых достижений и современной конкурентоспособной продукции в любых регионах при минимуме затрат бюджетов всех уровней) позволяет быстро «вписать» их внедрение и использование в ряд всегда существующих во всех регионах и странах и хорошо финансируемых региональных и других программ и обеспечить за счет этого большое дополнительное бюджетное финансирование участвующих в предлагаемом международном сотрудничестве вузов на плановой основе на ряд лет (прежде всего в регионах, где находятся эти вузы), используя опыт знаменитых университетов и отработанные нами в Тульской области документы (1 – необходимые приказы Ректора; 2 – постановления глав администраций; 2 – многосторонние договора о сотрудничестве вузов, администраций и ведущих фирм; 3 – комплексные программы ускорения решения актуальных проблем регионов и т.д.; 4 – документы для получения поддержки государственных органов) и наш опыт [2-3, 6-11, 20-24];

2 – участие в дальнейшем совершенствовании и организации производства и массового внедрения таких учебно-тренировочных комплексов при международном сотрудничестве поможет участвующим в нем вузам [2-3, 13]:

- быстро получить уникальные возможности для улучшения обучения и его материально-технической базы (даже без финансовых затрат вуза) за счет таких многосторонних договоров о сотрудничестве и подписавших их фирм;

- улучшить результативность работы научно-педагогических работников и возможности для массового внедрения результатов их исследований;

- создать уникальные условия для максимальной ранней индивидуализации обучения студентов и школьников с учетом их способностей, интересов и планов на будущее (даже без изменений учебных планов и программ дисциплин за счет использования лучшего опыта ведущих стран и разработанных нами методов и учебных пособий [4-5, 18-20]), что позволяет сразу: 1 – повысить качество обучения за счет улучшения интереса и мотивации обучаемых к нему; 2 – создать реальные условия для того, чтобы студенты, школьники и их родители не только мечтали о будущем хорошем трудоустройстве на привлекательные для них должности, надеясь на «счастливый случай», но и более целенаправленно и своевременно готовились к этому.

Организация предлагаемого международного сотрудничества является совершенно реальной, так как мы подготовили разные возможные варианты для успешного обеспечения этого с учетом возможностей вузов и ведущих кадров. Это может быстро обеспечить получение вузами-партнерами дополнительных бюджетных и внебюджетных средств, эффективнее используя их и наши

возможности и «ноу-хау» для улучшения обучения и подготовки молодежи к лучшему трудоустройству и карьере с учетом лучшего опыта ведущих стран Западной Европы, США и России (с постоянным увеличением этих дополнительных средств и второй зарплатой для ведущих специалистов) [2-24].

Для быстрого и результативного обеспечения более полезного и выгодного всем международного сотрудничества (с получением вузами-участниками постоянно увеличивающихся дополнительных бюджетных и внебюджетных средств из разных источников) возможны следующие основные этапы:

1 – определение основных направлений сотрудничества для улучшения обучения и доходов вуза и его ведущих кадров (без больших расходов вуза);

2 – подготовка и подписание приказа Ректора об организации такого международного сотрудничества (используя отработанный нами образец);

3 – подписание самых эффективных при рыночной экономике многосторонних договоров о сотрудничестве вузов, администраций и ведущих фирм;

4 – совместное быстрое проведение мероприятий для получения первых бюджетных и внебюджетных средств (используя наши документы и опыт);

5 – использование отработанных в Тульской области форм и методов более эффективного сотрудничества вуза с муниципальными и региональными администрациями для ускорения решения ряда проблем региона [20-24];

6 – организация масштабного и выгодного участия вуза в хорошо финансируемых региональных, государственных и международных программах, позволяющих на плановой основе обеспечить постоянное получение вузом больших бюджетных средств для улучшения обучения и развития [2-24].

Список литературы

1. Решение XXVII Международной научно-практической конференции «Современное технологическое образование» (г. Москва, МПГУ, МВТУ им. Н.Э. Баумана, Ассоциация технических университетов, Агентство стратегических инициатив, 2021) [Электронный ресурс].

2. Радченко С.А. Методы и возможности улучшения обучения и подготовки молодежи к трудоустройству и лучшей жизни, используя информационные технологии, мировой опыт и международное сотрудничество // Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida raqamli iqtisodiyot istiqbollari. Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami – Jizzax: O'zMU JF, 5-6-may 2021-yil. Uzbekistan, Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, 2021. С. 13-31.

3. Радченко С.А. Мировой опыт: международное и межрегиональное сотрудничество как фактор повышения качества обучения технологии и доходов

вузов // Технологическое и художественное образование: проблемы и перспективы: электронный сборник научных статей, посвященных 60-летию высшего технологического и художественного образования в Республике Карелия. Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2022. С. 34-40.

4. Радченко С.А. Возможности использовать мировой опыт для решения психолого-педагогических проблем образования // Интеграция науки и образования в XXI веке: сборник трудов VI Международной научно-практической конференции. Саранск: РИЦ МГПУ, 2022. С. 319-327.

5. Радченко С.А. Инновационные методы для комплексного малозатратного решения основных проблем обучения и трудоустройства молодежи // Векторы инновационного развития: Материалы I Международной научно-практической конференции. Часть 2. Республика Беларусь, Барановичи: БарГУ, 2020. С. 171-173.

6. Радченко С.А. Использование опыта инновационной деятельности ведущих зарубежных вузов – лучший способ комплексного решения задач и проблем вузов и технолого-экономического образования // Сборник статей X Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 30-летию факультета технологии, экономики и сельского хозяйства. Часть 1. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. С. 75-81.

7. Радченко С.А., Радченко С.С. Создание научно-учебно-производственного комплекса и бизнес-инкубатора – лучший способ быстро повысить аккредитационные показатели и доходы университета // Научная, научно-методическая деятельность администрации и профессорско-преподавательского состава вуза по выполнению аккредитационных показателей учебного заведения в статусе «Университет»: Материалы XXXVI научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. С. 131-138.

8. Радченко С.А., Радченко С.С. Инновационная деятельность и внедрение ее результатов: лучший мировой опыт и возможности его применения вузами // Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы V Международной научно-практической конференции. В 2 томах. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010. Доп. т., с. 79-94.

9. Радченко С.А., Радченко С.С. Совершенствование методов организации маркетинговых исследований студентов и их использование для повышения качества обучения и конкурентоспособности при трудоустройстве // Технологическое образование: достижения, инновации, перспективы: Сборник статей XII Международной научно-практической конференции. В 2 томах. Том 2. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. С. 232-236.

10. Радченко С.А., Радченко С.С. Внедрение результатов фундаментальных исследований инновационными фирмами: зарубежный и российский опыт // Многомасштабное моделирование структур и нанотехнологии: Материалы международной научно-практической конференции. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. С. 273-281.

11. Радченко С.А., Радченко С.С. Инновации в технологическом образовании: новые возможности на основе использования потенциала инновационной фирмы вуза // Актуальные проблемы технологического образования: опыт, проблемы, перспективы: Материалы II Международной заочной научно-практической конференции. Республика Беларусь, Мозырь: ОУ МГПУ им. И.П. Шамякина, 2012. С. 213-217.

12. Радченко С.А., Радченко С.С. Использование научно-исследовательской работы студентов для улучшения их конкурентоспособности при трудоустройстве, охраны труда, учебы и доходов // Университет XXI века: научное измерение: Материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012. С. 157-164.

13. Радченко С.А., Радченко С.С. Разработка многофункционального комплекса для улучшения обучения по естественнонаучным дисциплинам, микроклимата и конкурентоспособности выпускников // Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии: Материалы II Международной конференции, посвященной памяти проф. А.Н. Никитина. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2013. С. 316-323.

14. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Инновационные методы для улучшения обучения по технологии, физике, теплотехнике и охране труда // Школа будущего. 2017. № 6. С. 180-187.

15. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Роль новых интерактивных учебно-методических пособий в совершенствовании технологического образования молодежи // Технологическое образование: Достижения, инновации, перспективы: Межвузовский сборник статей XVII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. С. 26-31.

16. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Комплекс учебных пособий по технологии, теплотехнике и охране труда для улучшения подготовки и работы учителей // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития: Материалы IV Международной научно-методической конференции. Москва: изд-во МПГУ, 2019. С. 641-648.

17. Радченко С.А. Инновационные возможности для улучшения обучения

молодежи по технологии и безопасности жизнедеятельности // Университет XXI века: научное измерение: Материалы научной конференции педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2021. С. 54-56.

18. Получение практических навыков для безопасности жизнедеятельности, успешности трудоустройства и карьеры: учебно-методическое пособие / С.П. Будникова, С.А. Радченко, Н.В. Просперова, Л.В. Лукиенко, С.В. Пазухина, С.С. Радченко, Р.Г. Рябов, М.С. Петрова. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. 142 с.

19. Планирование и обеспечение успешной карьеры выпускника: методические рекомендации для студентов всех специальностей / С.П. Будникова, Н.В. Просперова, С.А. Радченко, С.С. Радченко. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015. 262 с.

20. Радченко С.А. Научные основы улучшения подготовки выпускников к трудоустройству с учетом лучшего мирового опыта // Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников организаций профессионального образования Тульской области: Сборник материалов VII Региональной научно-практической конференции с международным участием. Тула: «Print71», 2020. С. 52-63.

21. Радченко С.А. Актуальность и механизм оптимизации отбора и внедрения лучших видов энергоэффективного оборудования в коммунальном хозяйстве города Тулы // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Энергосбережение - 98». Тула: ТулГУ, 1998. С. 44-46.

22. Радченко С.А. Комплексная учебно-выставочная деятельность как эффективный метод обучения специалистов и населения современным способам энергосбережения и обеспечения их массового внедрения // Сборник: Технология, предпринимательство, экономика. Часть 2. Тула: изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 1999. С. 63-70.

23. Радченко С.А. Мировой опыт и российские возможности решения в регионах проблем ЖКХ, энергосбережения, защиты от аварий и ЧС // Реформа ЖКХ. 2006. № 1. С. 20-27.

24. Радченко С.А. Внедрение современной продукции в ЖКХ: лучший мировой опыт и российские проблемы // Реформа ЖКХ. 2006. № 2. С. 18-22.